

Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Samsat Kota Padang Terhadap Kepuasan Wajib Pajak

Sonia Aulia

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosia Dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

auliasonia162@gmail.com

Abstrak

Dalam jurnal penelitian ini, peneliti akan mengkaji tentang bagaimana pengaruh kualitas pelayanan samsat kota Padang terhadap kepuasan wajib pajak. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi literatur. Studi literatur merupakan pemerolehan data melalui studi pustakan dan bahan bacaan yang ada. Setelah dilakukan penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut, didapatkan hasil bahwa kualitas pelayanan memberikan pengaruh terhadap kepuasan wajib pajak. Semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan maka akan meningkatkan kepuuasan wajib pajak dan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Begitu sebaliknya, jika kualitas pelayanan yang diberikan buruk itu akan membuat wajib pajak kesal dan kurang puas terhadap pelayanan yang ada dan bisa menurunkan kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : kualitas, pelayanan, wajib pajak, kepuasan,samsat.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Kualitas pelayanan merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar sesuai dengan harapan dan bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat. Kepuasan wajib pajak sangat penting dan berpengaruh untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kedepannya. Jika wajib pajak selaku masyarakat puas terhadap pelayanan yang ada, itu menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Beberapa waktu lalu, dalam salah satu pembelajaran peneliti, dosen peneliti mengatakan hendak melakukan perpanjangan sim kendaraan bermotor hanya saja dia terkendala waktu sebab jadwal kerja yang begitu padat. Disini, dosen peneliti kurang tahu pasti untuk waktu layanan sim keliling yang disediakan.

Penelitian terkait pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan wajib pajak ini sebelumnya juga telah dilakukan oleh Dina Anggraini (2010). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokus penelitiannya. Lokus untuk penelitian peneliti saat ini berada di Kota Padang.

Berdasarkan dari hal ini, peneliti jadi tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kualitas pelayanan samsat terhadap kepuasan wajib pajak. Selain dari alasan diatas, penelitian ini juga dibuat sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah manajemen pelayanan publik yang diberikan oleh dosen peneliti.

RUMUSAN MASALAH

Peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap instansi sistem administrasi manunggal satu atap (samsat). Disini peneliti akan melakukan penelitian mengenai permasalahan “Bagaimana Pengaruh Kualitas Pelayanan Samsat Kota Padang Terhadap Kepuasan Masyarakat”. Dari rumusan masalah tersebut, peneliti akan mengkaji mengenai apa itu kualitas pelayanan, apa itu kepuasan masyarakat dan apa itu samsat.

Setelah diperoleh beberapa teori atau penjelasan mengenai kualitas pelayanan, kepuasan masyarakat, dan samsat tersebut barulah peneliti akan melanjutkan kajian penelitiannya terkait ‘pengaruh kualitas pelayanan samsat kota padang terhadap kepuasan masyarakat’.

TINJAUAN PUSTAKA

Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah. Didalam Ratminto & Winarsih (2010:2) Gronroos menggambarkan pelayanan itu sebagai bentuk aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi karena adanya interaksi antara masyarakat selaku penerima layanan dengan penyelenggara pelayanan untuk memecahkan permasalahan masyarakat (Saprudin et al., 2020).(Arfita et al., 2022).

Kualitas pelayanan merupakan salah satu bentuk objek penilaian yang dilakukan pemerintah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat. Menurut Lewis dan Boon (2005:121) kualitas pelayanan merupakan ukuran mengenai seberapa baik pelayanan itu diberikan, apakah sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat (Los, n.d.). Jadi peneliti menyimpulkan kualitas pelayanan merupakan tolak ukur untuk pelaksanaan pelayanan itu sendiri, untuk itu perlu diperhatikan efektivitas pelayanan, akses terhadap pelayanan, pemberian pelayanan serta adanya keluhan dan saran dari para wajib pajak untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengukur tingkat kepuasannya.

Untuk menciptakan suatu pelayanan yang berkualitas tentu diperlukan adanya etika dalam penyelenggaraan pelayanan. Etika pelayanan yaitu dimana dalam memberikan pelayanan harus terbuka dan memberikan kemudahan akses serta bertanggung jawab dengan semestinya agar kepentingan penerima pelayanan dapat terpenuhi dengan seharusnya. (Arfita et al., 2022).

Dari sumber yang peneliti baca pada tahun 2020 lalu ombudsman masih menemukan maladministrasi di kantor pelayanan Samsat Kota Padang, selanjutnya akan peneliti jelaskan pada bagian pembahasan dan hasil.

Pelayanan publik yang berkualitas tentunya juga memerlukan akses pelayanan yang mudah dan cepat. Untuk itu diperlukan adanya pengembangan penyelenggaraan pelayanan berbasis elektronik. Pemerintah telah mengatur tentang penyelenggaraan berbasis elektronik ini dalam Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018. Penyelenggaraan pelayanan berbasis elektronik ini tentunya diharapkan bisa mempermudah pelayanan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang nantinya akan peneliti bahas lebih lanjut pada bagian hasil dan pembahasan.

Karena masih terdapatnya kendala dalam memberi pelayanan ini, maka perlu adanya reformasi birokrasi pelayanan. Reformasi birokrasi pelayanan ini berkaitan dengan adanya inovasi dan transformasi. Bentuk dari inovasi pelayanan ini yaitu dengan adanya penerapan pelayanan berbasis digital dan memberikan ide-ide untuk meningkatkan pelayanan.

Kepuasan Wajib Pajak

Kepuasan wajib pajak merupakan bentuk dari kesuksesan pegawai dalam memberi pelayanan terhadap wajib pajak. (Alabede, dkk. 2011)(ANNET & Naranjo, 2014). Menurut peneliti kepuasan wajib pajak berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan, tentang keefektifitasan pelayanan, kemudahan pelayan serta adanya evaluasi terkait keluhan dan saran penerima layanan untuk mengukur kepuasan wajib pajak.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat)

Samsat merupakan suatu wadah bagi pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan urusan kendaraan bermotor, mulai dari pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor hingga permasalahan mengenai perlindungan lalu lintas. Penyelenggaraan pelayanan di kantor samsat ini diatur dalam Peraturan Presiden No 5 Tahun 2015.

KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji mengenai pengaruh kualitas pelayanan samsat kota padang terhadap kepuasan wajib pajak. Untuk menilai hal tersebut, peneliti akan meninjau hal ini berdasarkan efektifitas pelayanan, akses terhadap pelayanan, pemberian pelayanan serta adanya keluhan dan saran dari para wajib pajak untuk mengukur tingkat kepuasannya. Seperti yang dikemukakan kotler dalam Ali Hasan (2008;69) untuk mengukur kepuasan wajib pajak bisa dilakukan dengan membentuk Sistem Keluhan dan Saran. (Wulan & Joharis, 2012)

METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi literatur. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penulisan yang memberikan gambaran secara deskriptif tentang penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini lembaga yang dianalisis yaitu sistem administrasi manunggal satu satap (samsat) dengan lokus penelitian di kota padang. Peneliti mengumpulkan data pendukung penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yaitu proses pengumpulan data melalui pengumpulan data-data dari beberapa bahan bacaan di internet dan mengelolanya kembali. Disini peneliti melakukan sitasi terhadap beberapa jurnal dari dosen administrasi publik universitas andalas.

ISI

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualitas Pelayan

Ukualitas pelayanan di kota padang sendiri tampaknya masih belum cukup memadai. Pada tahun 2020 lalu ombudsman mendapati adanya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan di kantor samsat kota padang. Seperti yang dikatakan oleh yefri heriani terdapat permintaan uang pada cek fisik kendaraan bermotor A yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini terlihat dalam “mystery shopping” yang dilakukan pada 15 desember 2020 tepat di hari terakhir penghapusan pemutihan pajak.(Covesia.com, n.d.).

Selain dari adanya pemutihan pajak, terdapat juga adanya calo dalam penyelenggaraan pelayanan di kantor samsat padang untuk menawarkan percepatan pengurusan pelayanan. Selain itu petugas pelayanan di kantor samsat padang juga tidak memberikan informasi yang jelas terkait pelayanan kepada para penerima layanan. Sebagaimana yang dikatakan salah satu penerima layanan “Petugas dinloket cek fisik di kantor samsat memberikan pelayanan yang buruk, mereka memberikan jawaban yang jutek terkait pertanyaan yang diajukan, seperti tidak ingin membantu sementara saya sudah bertanya dengan baik, sangat arogan. Dan jam pelayanan yang masih tergolong sebentar”(kantor samsat padang, n.d.).

Adanya penyelenggaraan pelayanan digital untuk mempermudah proses pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan sebagaimana yang diatur oleh pemerintah dalam peraturan

presiden no 95 tahun 2018 tampaknya juga masih belum berlangsung baik. Hal ini terlihat dari penelitian yang dilakukan Nila Wahyuni (2021) karena adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis digital di Sumbar seperti kurang kolaborasi antara OPD di Sumbar, pengelolaan yang kurang baik, serta SDM yang kurang memadai dalam TIK dan lainnya maka Nila Wahyuni (2021) melakukan penelitian dan mendapatkan hasil bahwa sejak tahun 2021 Sumbar sudah tergolong melaksanakan pelayanan berbasis digital dengan baik, namun masih terdapat kendala dalam merealisasikan keterpaduan dan keselarasan pelayanannya. (Wahyuni, 2021).

Terkait dengan pelayanan berbasis digital ini, Rizki Ananda, Bobi Dkk melakukan penelitian terkait reformasi kebijakan di Kota Solok dan mendapatkan hasil bahwa Polresta Kota Solok telah mewujudkan *good governance* dalam pelayanan publik. Dimana Polresta Kota Solok sudah membuka layanan digital untuk pengurusan SIM atau bisa kita sebut e-samsat dan melakukan inovasi lain untuk mempermudah masyarakat disekitar menerima pelayanan. (Rizki Ananda et al., 2019).

Untuk reformasi birokrasi pelayanan di Kota Padang sendiri, telah dibentuknya program peningkatan keselamatan lalu lintas oleh dinas perhubungan Kota Padang sebagaimana yang diteliti oleh Amri, Restumy Dkk. Namun hal ini juga masih belum bisa terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dan sumber daya yang kurang memadai serta adanya keterbatasan dalam pengesosialisasian kepada masyarakat. (Amri et al., 2021).

Namun di Sumbar terdapat juga pelayanan yang sudah baik dan berkualitas di Kantor Samsat tepatnya di Polresta Kota Solok. Sebagaimana dalam artikel yang diteliti oleh Ananda, Bobi Rizki Dkk bahwa Polresta Kota Solok berhasil mewujudkan wilayah bebas bersih melayani (WBBM) yang baik dan mendapat penghargaan dari Kemenpan RB. (Ananda et al., 2021)

Kepuasan Wajib Pajak

Kepuasan wajib pajak menjadi indikator penting dalam pelayanan publik. Untuk memberikan kepuasan kepada wajib pajak tentunya penyedia layanan harus memberikan layanan dengan baik serta menerima saran dan keluhan penerima layanan. Hal ini dilakukan agar terciptanya pelayanan yang berkualitas untuk penerima layanan dan menjadi suatu bentuk keberhasilan bagi penyelenggara pelayanan.

Adapun pelayanan yang disediakan dikantor samsat kota padang diantaranya pelayanan yang berhubungan dengan kendaraan bermotor (STNK,BPKB,BBN-KB), mutasi hingga sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan (SWDKLLJ). Sedangkan untuk jam pelayanan dikantor samsat kota padang itu sendiri yaitu senin hingga sabtu yang buka pukul 8 pagi hingga 3 sore, khusus hari sabtu pelayanan hanya buka sampai pukul 12 siang.(Infootomotif, 2022).

Untuk mengevaluasi seberapa besar tingkat kepuasan pelanggan terhadap penyelenggaraan pelayanan dikantor samsat kota padang ini, pemerintah menyediakan web site bagi penerima layanan dikantor samsat untuk menyampaikan saran dan keluhannya terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan dikantor samsat kota padang tersebut.

Dari web site tersebut kita bisa melihat banyaknya para penerima layanan yang memberikan komentar terhadap pelayanan yang dikantor samsat kota padang tersebut. Ada penerima layanan yang memberi kesan baik terhadap pelayanan dikantor samsat padang dan ada juga juga dari penerima layanan yang memberikan kesan buruk terhadap pelayanan yang ada di kantor samsat kota padang ini. Dari banyaknya keluhan yang diberikan penerima layanan dalam web site tersebut, penerima layanan banyak memberi keluhan terhadap petugas cek fisik. Hal ini juga sudah dijelaskan diatas terkait maladministrasi yang didapati ombudsman terhadap sidang kekantor samsat kota padang.

Salah satu bentuk keluhan yang disampaikan penerima layanan di web site ulasan tersebut diantaranya seperti yang disampaikan M. Rizky Firmandhani pada 3 agustus 2022, “bahwa pelayanan dikantor samsat kota padang tergolong baik namun pegawai cek fisik memberikan pelayanan yang kurang ramah dalam melayani penerima layanan. Selain itu dikantor samsat padang masih terdapat calo dalam pelayanannya. Rizky juga memberi saran untuk pemerintah menyediakan lahan parkir bebas biaya untuk penerima layanan dan menetapkan sop untuk pegawai cek fisiknya”.(kantor samsat padang, n.d.)

Selain kesan kurang menyenangkan diatas, penerima layanan juga memberikan kesan dan saran yang baik terkait pelayanan dikantor samsat kota padang seperti yang disampaikan Xosya 7 mei 2023 “berdasarkan kunjungannya pada 27 april 2023 dia memberikan penilaian sangat baik (bintang 5) terhadap pelayanan dikantor samsat kota padang. Dia melaksanakan pembayaran pajak tahunan yang mana prosesnya sangat cepat. Dia juga menjelaskan alur untuk melakukan

pembauaran tersebut. Namun dia memberi saran agar petugas front desk standby, karena pada saat dia melakukan pelayanan dia tidak melihat petugas dan agak kebingungan untuk menayakan informasi alur pembayaran. (kantor samsat padang, n.d.)

Dari penjelasan diatas dapat sama-sama kita ketahui bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam penyelenggaraan pelayanan dikantor samsat kota padang terutama pada petugasnya sendiri, namun disamping untuk fasilitas pelayanan seperti e-samsat, proses pelayanan sudah bisa dikatakan baik. Dari penjelasan diatas kita perlu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kantor samsat kota padang terutama dari segi sumber dayanya. Dari laporan penerima layanan petugas pelayanan dikantor samsat kota padang belum menerapkan etika yang baik dalam memberi pelayanan sehingga menimbulkan kekesalan dan ketidak puasan penerima layanan.

Pemerintah kota padang perlu lebih memerhatikan pelayanan dikantor samsat kota padang. Jika pelayanan yang diberikan bagus dan baik tentu masyarakat selaku penerima layanan akan meranya nyaman melakukan pengurusan di kantor samsat kota padang tersebut dan ini juga akan mendorong kepatuhan wajib pajak.

Jika penerima layanan merasa nyaman dalam melaksanakan pengurusan urusannya, tentu penerima layanan akan dengan senang hati selalu melakukan kewajiban atau kebatuhannya untuk pembayaran pajak dan lain sebagainya. Jika penerima layanan selaku wajib pajak melakukan kewajibannya, ini akan bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak tentu akan menambah pendapatan daerah karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang terbesar.

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap pengaruh kualitas pelayanan dikantor samsat padang terhadap kepuasan wajib pajak ini, peneliti mendapatkan hasil bahwa kualitas pelayanan sangat mempengaruhi kepuasan wajib pajak. Seperti yang dijelaskan mengenai web site yang disediakan pemerinatah kota padang terkait ulasan untuk kantor samsat padang, kita bisa sama-sama melihat bahwa ketika pelayanan diberikan dengan kualitas yang baik maka itu akan membuat wajib pajak merasa senang dan puas melakukan pengurusan tersebut. Hal ini bisa kita lihat dari ulasan yang ditinggal oleh Xosya. Nah, jika pemberian atau penyelenggaraan pelayana buruk dan kurang berkualitas nisa memberkajn kesan buruk dan membuat penerima layanan merasa kesal dan tidak puas untuk menikmati layana dalam pengurusannya. Hal ini bisa kita lihat dari salah satu ulasan yang ditinggal oleh M. Rizky Firmandhani.

Nah untuk itu kualitas pelayanan sengat berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak. Semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan maka peneirma layanan akan merasa semakin puas dengan layanan yang diterima dan ini bisa mendorong penerima layanan selaku wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhannya. Jika pelayanan yang diberikan kurang berkualitas maka ini bisa menyebabkan ketidakpuasan penerima layanan dan berdampak pada kemalasan penerima layanan selaku wajib pajak untuk melaksanakan kepatuhannya.

Keterbatasan

Meskipun penelitian ini telah dilakukan dengan sebaik mungkin, peneliti masih memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian ini. Hal ini dikarena kurangnya bahan bacaan yang peneliti temukan terkait permasalahan yang ada. Disini peneliti juga memiliki keterbatasan terhadap penialain yang ada.

Saran

Adapun untuk penelitian selanjutnya, guna menyempurnakan penelitian selanjutnya peneilti memberi saran agar penelitian selanjutnya juga mengambil data langsung kepada penerima layanan dikantor samsat kota padang melalui wawancara dan lainnya untuk menunjang hasil penelitian.

REFERENSI

- Amri, R., Aromatica, D., & Putera, R. E. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.20527/jpp.v2i1.2769>
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2021). Analisis Kinerja Instansi Polres Solok Kota Sebagai pilot Project Dalam Meraih Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2019. *Jurnal Moderat*, 7(November), 864–876.
- ANNET, N., & Naranjo, J. (2014). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 85(1), 2071–2079.
- Arfita, S., Ekha Putera, R., & Zetra, A. (2022). Implementasi Etika Aperatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang-Pariaman. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 162–169. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i2.1876>
- Covesia.com. (n.d.). Sidak ke Samsat Kota Padang, Ombudsman Temukan Pelayanan Tak Standar, Pungli dan Calo. *Kabar Perwakilan*. <https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--sidak-ke-samsat-kota-padang-ombudsman-temukan-pelayanan-tak-standar-pungli-dan-calo>
- Infootomotif. (2022). *Samsat Padang, Ini Jadwal dan Layanannya*. Infootomotif. <https://kumparan.com/info-otomotif/samsat-padang-ini-jadwal-dan-layanannya-1yQLKxQ0TS3/1>
- kantor samsat padang. (n.d.). kantor samsat padang ulasan. *Ulasantempat.Com*. <https://ulasantempat.com/sumatera-barat/kantor-samsat-padang-530431>
- Los, U. M. D. E. C. D. E. (n.d.). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title.
- Rizki Ananda, B., Ekha Putera, R., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Polres Solok Kota. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217–223.

<https://doi.org/10.31334/transparansi.v2i2.662>

Wahyuni, N. (2021). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. 5(2).

Wulan, S., & Joharis, M. N. (2012). Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Wajib Di Bandar Lampung Analysis of the Service Quality on Tax Payer Satisfaction At Tax Service Office Pratama Kedaton. *Manajemen Dan Bisnis*, 2(2).